

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohijon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT
INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE
AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING
FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH
ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE
OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE
SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN
SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5
INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR
ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE
PATHOLOGY.....451

УДК: 616-006:575.113+618.1-006.6

ASHUROVA Umida Alisherovna
PhD, doctoral student
Tashkent Medical Academy,

THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE

For citation: Ashurova A. Umida. The significance of mutations in the interleukin-1b gene in the development of atonic postpartum hemorrhage // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 10-16

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731615>

ABSTRACT

In our study the association of T-31C polymorphism in the IL1B gene and risk of atonic postpartum hemorrhage in women of Uzbek nationality were identified. 101 women with postpartum atonic bleeding were studied. An association with the T-31C polymorphism in the IL1B gene was identified. Carriers of the heterozygous genotype T/C tend to develop atonic PPH, which has not statistical significance.

Key words: T-31C polymorphism, IL1B gene, genetic markers, autoamplification, atonic postpartum hemorrhage

АШУРОВА Умида Алишеровна
PhD, докторант
Ташкентская медицинская академия

ЗНАЧИМОСТЬ МУТАЦИИ В ГЕНЕ ИНТЕРЛЕЙКИН-1В В РАЗВИТИИ АТОНИЧЕСКОГО ПОСЛЕРОДОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье показаны результаты исследования полиморфизма T-31C в гене IL1B и его влияние на риск развития атонического послеродового кровотечения у женщин узбекской национальности. Было исследовано 101 женщина, у которой развилось послеродовое атоническое кровотечение. Не выявлена ассоциация с полиморфизмом T-31C в гене IL1B. Носители гетерозиготного генотипа T/C имеет тенденцию к развитию атонического ПРК, что не оказалось статистически значимым (OR=1.4; $\chi^2=1.6$; p=0.3, 95% ДИ 0,82 - 2,47).

Ключевые слова: полиморфизм T-31C, ген IL1B, генетические маркеры, аутоамплификация, атоническое послеродовое кровотечение.

ASHUROVA Umida Alisherovna
PhD, doktorant

INTERLEYKIN-1B GENINING MUTATSIYASINING TUG'RUQDAN KEYINGI ATONIK QON KETISH RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada IL1B genidagi T-31C polimorfizmini o'rganish natijalari va uning o'zbek millatiga mansub ayollarda tug'ruqdan keyingi atonik qon ketishining rivojlanish xavfiga ta'siri ko'rsatilgan. Tug'ruqdan keyin atonik qon ketishini rivojlantirgan 101 ayol o'rganildi. IL1B genida T-31C polimorfizmi bilan bog'liqlik aniqlandi. T/C heterozigot genotipining tashuvchilari atonik qon ketishi rivojlanishiga moyil bo'lib, biroq bu statistik jihatdan ahamiyatli emas.

Kalit so'zlar: T-31C-polimorfizmi, IL1B-geni, genetic markerlar, autoamplifikasiya, atonik tug'ruqdan keying qon ketishi.

Послеродовое кровотечение (ПРК) поражает от 3–10% родов и составляет почти 20% материнской смертности во всем мире [1]. Существуют множество причин ПРК, но наиболее распространенной является атония матки и составляет до 70% случаев [2]. ПРК приводит к увеличению заболеваемости и смертности, которые можно уменьшить с помощью выявления пациентов из группы риска, раннюю подготовку и прогнозирование [3].

Генетические маркеры могут играть ключевую роль в разработке индивидуализированных подходов к профилактике и лечению ПРК, позволяя медицинским специалистам определять женщин с повышенным риском развития ПРК еще до наступления родов [1]. Учитывая, что воспаление играет роль в патогенезе ПРК, генетические варианты, контролирующие иммунный ответ, могут также способствовать риску развития ПРК [2].

Интерлейкин-1 (IL1) является одним из ключевых провоспалительных цитокинов, который играет ключевую роль в регуляции иммунных ответов, воспалительных процессов, а также в развитии и прогрессировании многих заболеваний.

В обзоре литературы, опубликованном Е.Л. Насоновым в "Терапевтическом архиве" в 2022 году, подчеркивается важность интерлейкина-1 в патогенезе различных иммуновоспалительных заболеваний (ИВЗ), включая аутоиммунные и аутовоспалительные заболевания. Гиперпродукция IL-1 связана с аутоамплификацией его же и индукцией других провоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли α (ФНО- α) и IL-6, что приводит к острому и хроническому воспалению при ИВЗ [4].

Семейство IL1 состоит из IL1A, IL1B и одного цитокина-антагониста — антагониста рецептора IL1 (IL1RA). IL-1 β оказывает множество биологических эффектов, в том числе стимуляцию продукции нитрит-оксида и простагландинов, регуляцию экспрессии молекул адгезии, участие в дифференцировке и функции иммунных клеток, а также способствует развитию лихорадки, "воспалительной" и "нейропатической" боли, потере аппетита и депрессии. IL-1 β участвует в цитокин-опосредованных сигнальных путях, регулируя такие процессы, как воспалительный ответ, регуляция T-клеточного иммунитета, продукция интерлейкина-6, активация астроцитов и регуляция нейрогенеза [5,6].

IL-1 β играет центральную роль в механизмах воспаления и иммунитета, влияя на прогрессирование множества заболеваний и состояний, от аутоиммунных и аутовоспалительных до нейродегенеративных. Кластер генов IL1 с локусами на второй хромосоме состоит из генов IL1A, IL1B и IL1RN. Полиморфизм в гене IL1B привлекает значительное внимание в медицинских исследованиях, поскольку он может влиять на развитие и прогрессирование различных заболеваний. Изучение его полиморфизмов позволяет понять механизмы иммунного ответа и разработать новые подходы к лечению [7,8].

Таким образом, **целью данного исследования** явилось оценить вклад полиморфизма T-31C в гене IL1B на риск развития атонического послеродового кровотечения.

Материал и методы исследования: нами было обследовано 101 женщина, у которых было диагностировано послеродовое атоническое кровотечение различной степени тяжести,

которые вошли в основную группу. Диагноз атонического ПРК был выставлен согласно критериям национального клинического протокола Республики, Узбекистан «Профилактика и тактика ведения послеродовых акушерских кровотечений» утвержденным 1 марта 2021 года. Согласно протоколу, диагноз ПРК выставляли при: кровопотере ≥ 500 мл во время родов через естественные родовые пути; при кровопотере ≥ 1000 мл при операции кесарево сечение (КС); а также, любой клинически значимый объем кровопотери (приводящий к гемодинамической нестабильности), возникающий на протяжении 12 недель после рождения плода. Критериями исключения были женщины, у которых ПРК развилось по причине задержки тканей последа или оболочек, травмы родовых путей и нарушения свертывания крови, не связанное с кровотечением. Контрольную группу составили 103 женщины, без выраженной хронической соматической патологии, у которых в анамнезе были естественные роды без каких-либо осложнений и акушерской патологии. Все исследуемые женщины были узбекской национальности. У всех пациенток брали письменное информированное согласие на участие в исследовании.

Всем женщинам были проведены клиничко-лабораторные и инструментальные исследования, также включающие в себя общестандартные методики сбора анамнеза и физикального обследования.

Молекулярно-генетическое исследование было проведено на базе отдела молекулярной медицины и клеточных технологий Республиканском научно-практическом медицинском центре гематологии МЗ Республики Узбекистан.

В качестве исследуемого материала для изучения полиморфизма использовали цельную венозную кровь. Для молекулярно-генетической детекции полиморфизма были использованы препараты геномной ДНК. Выделения молекулы ДНК из периферической венозной крови проводили с использованием набора «Рибосорб» («AmpliSens»). Детекции полиморфизма проводили на приборе «Rotor-Gene» (QUAGEN, Германия), с использованием набора компании ООО «Литех» (Москва), согласно инструкции производителей. Продукты ПЦР разделяли при помощи электрофореза в 2% агарозном геле.

Статистический анализ выполнялся с использованием пакета прикладных программ «STATISTICA 10.0». При статистической обработке клинического материала были использованы методы математической статистики, такие как: - частотный анализ (%); - методы вариационной статистики (средне-арифметическое (M), стандартное - отклонение (σ), стандартная ошибка (m) и т.д.); -дисперсионный анализ (t- критерий); - корреляционный анализ (коэффициент парной корреляции r). Статистическую значимость различий между качественными характеристиками оценивали при помощи точного критерия Фишера и критерия χ^2 Пирсона. Пороговое значение уровня статистической значимости было принято равным 0,05. Распределение генотипов проверяли на соответствие равновесию Харди–Вайнберга с помощью компьютерной программы “GenePop” (<http://wbiomed.curtin.edu.au/generop>) и оценивали с помощью критерия χ^2 . Для анализа ассоциации полиморфизмов исследуемых генов были также использованы методы частотного анализа ROC, AUS, OR с 95%-ным доверительным интервалом (95% ДИ).

Результаты и их обсуждение: При изучении акушерских показателей в основной группе женщин, у которых впоследствии развилась послеродовая атония матки, по паритету преобладали повторнородящие 61,4%, нежели первородящие – 38,6% случаев. Осложненное течение беременности в основной группе было отмечено у 27,7% пациенток, и по-видимому, отягощенная гестация не оказывает столь большого влияния на развитие кровотечения после родов. Что же касается сроков родоразрешения, то преждевременные роды были отмечены у 32,7% родильниц в сроке 29-36 недель беременности (табл.1).

Таблица 1.

Основные клиничко-анамнестические характеристики обследованных пациенток

Показатель	Основная группа	Контрольная группа
------------	-----------------	--------------------

		n=101	n=103
Возраст, лет (M±SD)		29,3±1,4	25±1,5
ИМТ, кг/м ² (M±SD)		28,5±1,1	30.7±3.1
Осложненное течение беременности, n (%)		28 (27,7%)	-
Паритет	Первородящие, n (%)	39 (38,6%)	34 (33%)
	Повторнородящие, n (%)	62 (61,4%)	69 (67%)
Срок гестации	29-36 недель, n (%)	33 (32,7%)	-
	37-42 недель, n (%)	68 (67,3%)	103 (100%)

В исследуемых нами группах анализ распределения частот генотипов T-31C в гене IL1B и их соответствие популяционному равновесию Харди-Вайнберга проводилось отдельно по группам соответственно. В исследованных группах пациенток и контроля наблюдаемое распределение частот генотипов по данному полиморфизму не отклонялось от РХВ, т.е. соответствовало рассчитанной ожидаемой величине (p>0.05).

Таблица 2.

Частота распределения аллелей и генотипов полиморфизма T-31C в гене IL1B в группах пациентов и контроля

N	Группа	Частота аллелей				Частота распределения генотипов					
		T		C		T/T		T/C		C/C	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Основная группа (n = 101)	120	59,41	82	40,59	33	32,67	54	53,47	14	13,86
2	Контрольная группа (n = 103)	132	64,08	74	35,92	43	41,75	46	44,66	14	13,59

Распределение частот генотипов и аллелей по полиморфизму T-31C в гене IL1B представлено в табл. 2. Так, установлено, что в исследуемой выборке доминантная аллель T встречалась в 59,41% случаев, а рецессивная аллель C – в 40,59% случаев. Мутантный генотип C/C в группе пациентов регистрировался в 13,86% случаев, гетерозиготный генотип T/C в 53,47% случаев, а доминантный генотип T/T в 32,67% случаев, в группе контроля 41,75%, 44,66% и 13,59% случаев соответственно (табл.2).

Для установления возможных ассоциативных связей между аллельными и генотипическими вариантами полиморфизма T-31C в гене IL1B с развитием атонических послеродовых кровотечений был проведен сравнительный анализ распределения данного маркера в группах больных и контроля. Как видно из таблицы 3 в основной группе и в группах пациенток с ПРК по полиморфизму T-31C в гене IL1B выявлена тенденция к значимому различию в частоте встречаемости аллелей и генотипов от контрольной выборки (P<0.05).

Таблица 3.

Различия в частоте аллельных и генотипических вариантов полиморфизма T-31C в гене IL1B в группах пациентов

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	p	OR	95%CI
	Основная группа		Контрольная группа					
	n	%	n	%				
T	120	59,4	132	64,1	0,9	p = 0,4	0,8	0,55 - 1,22
C	82	40,6	74	35,9	0,9	p = 0,4	1,2	0,82 - 1,82
T/T	33	32,7	43	41,7	1,8	p = 0,2	0,7	0,38 - 1,2
T/C	54	53,5	46	44,7	1,6	p = 0,3	1,4	0,82 - 2,47
C/C	14	13,9	14	13,6	0,0	p=0,98	1,0	0,46 - 2,27

Функционально неблагоприятный аллель С статистически не достоверно преобладал у женщин с ПРК по сравнению с контрольной выборкой (40,6% против 35,9%, соответственно; $\chi^2=0,9$ и $p=0.4$), а аллель Т, наоборот, чаще встречался в группе условно здоровых женщин по сравнению с больными (64,1% против 59,4%, соответственно; $\chi^2=0,9$ и $p=0.4$). Согласно рассчитанному коэффициенту соотношения шансов у носителей аллеля С имеется тенденция на риск развития послеродовых атонических кровотечений у беременных в 1.2 раза выше, чем у женщин, не имеющих его (OR=1.2; 95% CI: 0,82 - 1,82).

Дикий генотип Т/Т определялся с незначительно большей частотой в группе условно-здоровых женщин по сравнению в группе рожениц с ПРК (41,7% против 32,7%, соответственно). При этом, статистическое различие в исследованных группах не достигло уровня пороговой значимости ($\chi^2=1,8$; $p=0.2$; OR=0.7; 95% CI: 0,38 - 1,2). Возможно, данный генотип не имеет протективный эффект в отношении развития ПРК у беременных.

Не было выявлено значимой разницы в частоте встречаемости гомозиготного мутантного генотипа С/С у женщин с ПРК по сравнению с контролем – 13,9% и 13,6% соответственно ($\chi^2=0$; $P=0.98$). Данный генотип не проявил своей значимости в отношении риска развития ПРК (OR=1,0; 95% CI 0,46 - 2,27).

Частота неблагоприятного гетерозиготного Т/С генотипа полиморфизма Т-31С в гене IL1B также была недостоверно выше в основной группе женщин с ПРК по сравнению с контрольной выборкой (53,5% против 44,7% соответственно, при $\chi^2=1.6$; $p=0.3$). Риск развития атонии матки у носителей данного генотипа после родов в 1.4 раза выше, по сравнению других генотипических вариантов (OR=1.4; 95% 0,82 - 2,47).

В нашем исследовании, полиморфизм Т-31С в гене IL1B не оказал значимого влияния на риск развития атонии матки в послеродовом периоде. Носители гетерозиготного генотипа Т/С имеет тенденцию к развитию атонического ПРК, что не оказалось статистически значимым. Исследования полиморфизма Т-31С в гене IL1B проводились при различных патологиях, но на примере ПРК мы проводим впервые.

В работах I.Gorasy et al. (2019), в своем исследовании обнаружили, что генотипы СТ/СС могут увеличивать риск развития подтипов ишемического инсульта [9]. Исследования ассоциации мутации гена IL1B и преждевременных родов в разных популяциях показывают вариабельность результатов. В исследовании Шмид и его коллег, обнаружена значительная связь между полиморфизмом rs1143634 (+3953C/T) в гене IL1B со сниженным риском развития преждевременных родов в популяции Австрии [10].

Исследование, проведенное в Корейской популяции, продемонстрировало увеличение риска невынашивания беременности у носителей мутантного гомозиготного генотипа С/С (OR=1,8261; 95% 1,130–2,953). Авторы данного исследования также выявили, что замена аллеля Т на С способствует повышению активности естественных клеток-киллеров (NK), вызывая усиление воспалительного ответа организма, которое оказывает губительное воздействие на развитие плода [11].

Таким образом, IL-1 β играет центральную роль в механизмах воспаления и иммунитета, влияя на прогрессирование множества заболеваний и состояний, от аутоиммунных и аутовоспалительных до нейродегенеративных. Понимание его функций и регуляции может открыть новые перспективы для разработки целенаправленных терапевтических подходов в лечении широкого спектра заболеваний.

Выводы: У женщин с послеродовым атоническим кровотечением, согласно результатам наших исследований, не выявлена ассоциация с полиморфизмом T-31C в гене IL1B. Носители гетерозиготного генотипа T/C имеет тенденцию к развитию атонического ПРК, что не оказалось статистически значимым (OR=1.4; $\chi^2=1.6$; p=0.3, 95% ДИ 0,82 - 2,47).

Данные наших исследований, побуждают в дальнейших поисках генетических полиморфизмов, для прогнозирования риска развития послеродового кровотечения у женщин узбекской этнической принадлежности и разработать соответствующие меры профилактики для снижения материнской смертности и заболеваемости.

REFERENCES| CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Bateman BT, Berman MF, Riley LE, Leffert LR. The epidemiology of postpartum hemorrhage in a large, nationwide sample of deliveries. *Anesth Analg* 2010;110:1368–73. doi: 10.1213/ ANE.0b013e3181d74898 [PubMed: 20237047].
2. Girard T, Mörtl M, Schlembach D. New approaches to obstetric hemorrhage: the postpartum hemorrhage consensus algorithm. *Curr Opin Anaesthesiol* 2014;27:267–74. doi: 10.1097/ ACO.0000000000000081
3. Bingham D, Melsop K, Main E. CMQCC Obstetric hemorrhage hospital level implementation guide. Stanford University; 2010
4. Bochner, B.S.; Luscinikas, F.W.; Gimbrone, M.A., Jr.; Newman, W.; Sterbinsky, S.A.; Darse-Anthony, C.P.; Klunk, D.; Schleimer, R.P. Adhesion of human basophils, eosinophils, and neutrophils to interleukin-1 activated endothelial cells: Contributions of endothelial adhesion molecules. *J. Exp. Med.* 2021, 173, 1553–1557.
5. Dinarello, C.A. Biologic basis for interleukin-1 in disease. *Blood* 2016, 87, 2095–2147.
6. Yang, Y.; Wu, W.; Wang, L.; Ding, Y. Lack of association between interleukin-1 β receptor antagonist gene 86-bp VNTR polymorphism and ischemic stroke: A meta-analysis. *Medicine* 2018, 97, e11750.
7. Lynch, M.A. Neuroinflammatory changes negatively impact on LTP: A focus on IL-1beta. *Brain Res.* 2015, 1621, 197–204.
8. Goracy I, Kaczmarczyk M, Ciechanowicz A et al. Polymorphism of Interleukin 1B May Modulate the Risk of Ischemic Stroke in Polish Patients. *Medicina* 2019, 55, 558; doi:10.3390/medicina55090558.
9. Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza Abdurakhmonov A. Jurabek, Talibova A. Nilufar, Sulimova G. Olga. The effectiveness of treatment of ascites due to recurrence of platinum-refractory ovarian cancer using metronomic chemotherapy. *Journal of reproductive health and uro-nephrology research* 2024 vol 5 issue 1, pp.37-41
10. Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna, Rakhimov Nodir Makhmatkulovich , ., & Murodov Shakhzod Tokhirjon Ugli , . (2024). ASPECTS OF SARCOPENIA SYNDROME IN ONCOLOGICAL PRACTICE: DIAGNOSIS AND TREATMENT. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(02), 16–25. <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume06Issue02-03>
11. Sh.Sh.Shakhanova, ., J.A. Abdurakhmonov, ., & N.M.Rakhimov, . (2023). TARGETED THERAPY IN THE PALLIATIVE TREATMENT OF PLATINUM-RESISTANT RECURRENT OVARIAN CANCER COMPLICATED BY ASCITES. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 5(08), 77–81.
12. Schmid M, Haslinger P, Stary S, Leipold H, Egarter C, Grimm C. Interleukin-1 beta gene polymorphisms and preterm birth. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2012; 165:33–36.

13. Kim JO, Lee WS, Lee BE, Jeon YJ, Kim YR, Jung SH, Chang SW, Kim NK. Interleukin-1beta -511T>C genetic variant contributes to recurrent pregnancy loss risk and peripheral natural killer cell proportion. *Fertil Steril*. 2014;102:206–212.e5.

Статья поступила в редакцию 27.05.2024; одобрена после рецензирования 22.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 27.05.2024; approved after reviewing 22.06.2024; accepted for publication 26.06.2024.

Информация об авторах

Ашурова Умида Алишеровна- PhD, докторант. Ташкентская медицинская академия Ташкент, Узбекистан. email: umida.ashurova@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0004-3379-2822>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ашурова У.А -сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Ashurova Umida Alisherovna- PhD, doctoral student. Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan. email: umida.ashurova@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0004-3379-2822>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Ashurova Umida Alisherovna — ideological concept of the work, writing the text; editing the article; collection and analysis of literature sources.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000